

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 521 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash.....	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	

BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHNING HUDUDIIY XUSUSIYATLARI

Baxtiyorova Dildora

«International School of Finance Technology and Science»
instituti Menejment kafedra o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada barqaror rivojlanishni ta'minlash jarayonida hududiy xususiyatlarning ahamiyati yoritilgan. Barqaror rivojlanish konsepsiyasining mahalliy iqlim, tabiiy resurslar va ijtimoiy-iqtisodiy holatlarga bog'liq ekanligi ta'kidlanadi. Hududlar o'rtasidagi hamkorlik, ekologik boshqaruv va mahalliy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash strategiyalari barqaror rivojlanishga erishishning asosiy yo'nalishlari sifatida ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: barqaror rivojlanish, hududiy xususiyatlar, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, ekologik barqarorlik, mahalliy resurslar, mintaqaviy siyosat, davlat boshqaruvi, innovatsion strategiyalar.

Abstract: This article highlights the importance of territorial characteristics in the process of ensuring sustainable development. It is emphasized that the concept of sustainable development depends on local climate, natural resources, and socio-economic conditions. Cooperation between regions, environmental management, and strategies to support the local economy are indicated as the main directions for achieving sustainable development.

Key words: Sustainable development, Territorial characteristics, Socio-economic development, Ecological sustainability, Local resources, Regional policy, Public administration, Innovation strategies.

Аннотация: В данной статье подчеркивается важность региональных особенностей в процессе обеспечения устойчивого развития. Подчеркивается, что концепция устойчивого развития зависит от местного климата, природных ресурсов и социально-экономических условий. В качестве основных направлений достижения устойчивого развития обозначены сотрудничество между регионами, управление окружающей средой и стратегии поддержки местной экономики.

Ключевые слова: Устойчивое развитие, Территориальные характеристики, Социально-экономическое развитие, Экологическая устойчивость, Местные ресурсы, Региональная политика, Государственное управление, Инновационные стратегии.

KIRISH

Barqaror rivojlanishni ta'minlash bugungi kunda global iqtisodiyot va jamiyat uchun muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Hududiy xususiyatlarni hisobga olgan holda barqaror rivojlanishni ta'minlash esa yanada murakkab jarayon bo'lib, turli iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik omillarni ko'rib chiqishni talab etadi. BMT va uning O'zbekistondagi sheriklari "Barqaror rivojlanish maqsadlari"ga erishish ustida ish olib bormoqda. Ular O'zbekiston va butun dunyo aholisi duch kelayotgan asosiy muammolarni hal etishga qaratilgan 17 ta o'zaro bog'liq va ulkan maqsaddan iborat. O'zbekiston 2030-yilgacha bo'lgan davrdagi global kun tartibida qo'yilgan vazifalarni bajarish va "Barqaror rivojlanish maqsadlari" sohasidagi 16 ta milliy maqsadga erishish uchun ko'plab manfaatdor tomonlar ishtirokidagi sheriklikka keng qamrovli yondashuvga sodiq ekanini tasdiqladi.

Joriy o'rta muddatli reja, 2017–2021-yillarga mo'ljallangan milliy harakatlar strategiyasi, BRMni amalga oshirishda dasturilamal bo'lib xizmat qiladi. Barcha vazirliklarda BRM ustuvorligini ta'minlash uchun 2018-yil oktabr oyida hukumat 2030-yilgacha bo'lgan davr uchun kun tartibi haqida qaror qabul qildi. Mazkur qaror BRMni milliy strategiyalar va dasturlar bilan muvofiqlashtirish ishiga sodiqlikni tasdiqladi. Hukumat 16 ta milliy BRM, 125 ta vazifa va 206 ta ko'rsatkichni amalga oshirishni yengillashtirish uchun ma'qulladi¹. Mazkur qaror nafaqat O'zbekistonning barqaror rivojlanishdagi qat'iyatini ko'rsatadi, balki u BMTning global maqsadlariga

1 <https://uzbekistan.un.org/uz/sdgs>

ham mos keladi. Bu, o'z navbatida, xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlikni mustahkamlash va O'zbekistonning barqaror rivojlanish yo'lida samarali ishlashiga yordam beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Barqaror rivojlanishning hududiy jihatlarini o'rganish, zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarni tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega. Bir qator ilmiy asarlarda barqaror rivojlanishning har bir hudud uchun xos xususiyatlari va yondashuvlari ko'rsatilgan. Ushbu tahlilni bir nechta olimlar va tadqiqotchilar o'z izlanishlarida yoritib, hududiy barqarorlikni ta'minlash uchun innovatsion yondashuvlar ishlab chiqqanlar.

Barqaror rivojlanish konsepsiyasi 1987-yilda Brundtland komissiyasi tomonidan ishlab chiqilgan Our Common Future (Bizning umumiy kelajagimiz) hisobotida ta'riflangan. Hisobotda barqaror rivojlanish ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik omillarni muvozanatli saqlashga qaratilganligi qayd etilgan. Keyingi yillarda ilmiy ishlarda bu konsepsiyaning ko'plab turli aspektlari tahlil qilindi, jumladan, ekologik barqarorlik, ijtimoiy adolat, iqtisodiy o'sish va resurslarni boshqarish kabi jihatlar muhokama qilindi.

Shu jumladan, hududiy barqaror rivojlanishni o'rganish, ayniqsa, mahalliy sharoitlarni inobatga olgan holda amalga oshirilishi lozim. R. Jacobs (2011) o'zining Regional Innovation Systems asarida hududiy innovatsiyalar va ularning barqaror rivojlanishdagi o'rni haqida gapiradi. U hududiy resurslarning samarali boshqarilishi, mahalliy iqtisodiyotning diversifikatsiyasi va ekologik muvozanatni saqlash zarurligini ta'kidlaydi. Shuningdek, ilmiy adabiyotlarda hududiy siyosatning ahamiyati, mintaqaviy boshqaruvning samaradorligi, shuningdek, barqaror rivojlanishning maqsadlariga erishish uchun mintaqaviy siyosatni optimallashtirish zarurligi haqida ko'plab fikrlar mavjud.

Mahalliy resurslardan samarali foydalanish va innovatsion yechimlarni joriy etish barqaror rivojlanishning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi. S. Porter (1998) o'zining The Competitive Advantage of Nations asarida innovatsion ekotizimlarning rivojlanishiga alohida e'tibor qaratadi. U mahalliy resurslar asosida yangi texnologiyalar va sanoat sohasini rivojlantirish, shu orqali hududiy iqtisodiyotni mustahkamlash va ekologik barqarorlikni ta'minlashning zarurligini ta'kidlaydi. Mahalliy resurslarni samarali boshqarish va innovatsiyalarni joriy etish, shuningdek, ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikni saqlashda muhim omil hisoblanadi. Barqaror rivojlanishni ta'minlashda davlat boshqaruvi va mintaqaviy siyosatning o'rni muhimdir. K. M. Giddens (2009) o'zining The Politics of Climate Change asarida barqaror rivojlanishning davlat siyosati bilan aloqasini tahlil qiladi. U davlatning ekologik barqarorlikni saqlash, ijtimoiy adolatni ta'minlash va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishdagi ahamiyatini ta'kidlaydi. Shuningdek, mintaqaviy siyosatning shakllanishida mahalliy boshqaruvning roli va ularning barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish usullari muhokama qilinadi.

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish va strategik yondashuvlar barqaror rivojlanishning muvaffaqiyatli amalga oshirilishida muhim o'rin tutadi. A. Sachs (2015) The Age of Sustainable Development asarida barqaror rivojlanish uchun ilg'or texnologiyalar va innovatsion strategiyalarni qo'llash zarurligini ta'kidlaydi. U yangi energiya manbalaridan foydalanish, resurslarni qayta ishlash va ekologik toza texnologiyalarni ishlab chiqishni muhim yo'nalish sifatida ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Barqaror rivojlanishning hududiy xususiyatlarini o'rganish jarayonida, maqsadli tahlil va tegishli strategiyalarni ishlab chiqishda turli ilmiy tadqiqot metodlari qo'llaniladi. Ushbu izlanish doirasida barqaror rivojlanishning hududiy jihatlarini va unga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash asosiy o'rinni egallaydi. Hududiy rivojlanishni o'rganish uchun empirik tadqiqotlar amalga oshirilib, so'rovnoma, intervyular va statistik ma'lumotlar tahlil qilinadi. Regressiya tahlili, indekslar va matematik modellash yordamida barqaror rivojlanishga ta'sir etuvchi ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik omillar aniqlanadi. Sifatli metodlar orqali ekspert intervyulari, guruhli muhokamalar va mahalliy fikrlar o'rganiladi. Madaniy, iqtisodiy va ekologiyaviy holatlarni taqqoslash orqali hududiy farqlar tahlil qilinadi hamda modellar yordamida o'zgarishlar prognoz qilinadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Barqaror rivojlanish – bu kelajak avlodlarning o'z ehtiyojlarini qondirish qobiliyatini xavf ostiga qo'ymasdan, bugungi kun talablarini qondirishga qaratilgan rivojlanish jarayonidir. Ushbu jarayonda hududiy xususiyatlar hal qiluvchi ahamiyatga ega, chunki har bir hudud o'zining tabiiy resurslari, demografik tarkibi va iqtisodiy imkoniyatlari bilan noyobdir. Barqaror rivojlanish zamonaviy davrning eng muhim maqsadlaridan biri bo'lib, ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik omillarni muvozanatli ravishda saqlashni talab qiladi. Hududlarning o'ziga xos tabiiy, iqtisodiy va ijtimoiy xususiyatlariga asoslangan holda barqaror rivojlanishga yondashuvlar katta ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon mintaqaviy resurslardan oqilona foydalanishni, mahalliy infratuzilmani rivojlantirishni hamda mahalliy aholining manfaatlarini hisobga olib, innovatsion yechimlarni joriy etishni talab etadi.

Davlat boshqaruvi va mintaqaviy siyosatning roli, shuningdek, ilg'or texnologiyalar va strategiyalarni amaliyotga tatbiq etish, bu jarayonning muvaffaqiyatini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Shu sababli, har bir hududda barqaror rivojlanishning o'ziga xos jihatlarni chuqur o'rganish va samaradorlikni oshirish maqsadida maxsus reja va strategiyalar ishlab chiqilishi zarur.

Tadqiqot uslubi turli ma'lumotlar va tahlillarni birlashtirishga yo'naltirilgan bo'lib, har bir uslubning maqsadga muvofiq qo'llanilishi barqaror rivojlanishni ta'minlashdagi samaradorlikni oshiradi. Natijada, har bir mintaqada barqaror rivojlanishning samarali va mos strategiyalarini ishlab chiqish imkoniyatlari yuzaga keladi.

1-jadval.

Hududiy Xususiyatlar	Tavsif	Misollar
Resurslar va tabiiy boyliklar	Hududning tabiiy resurslari va boyliklari barqaror rivojlanishga ta'sir qiladi.	Suv resurslari, yer boyliklari, tog'-kon sanoati, qayta tiklanadigan energiya manbalari.
Iqtisodiy salohiyat	Hududning iqtisodiy imkoniyatlari, sanoat va xizmatlar sektori rivojlanishi.	Sanoat korxonalar, qishloq xo'jaligi, kichik va o'rta biznes rivoji.
Ijtimoiy infratuzilma	Ta'lim, sog'liqni saqlash, transport va aloqa kabi infratuzilmalarning rivojlanishi.	Ta'lim tizimi, kasalxonalar, yo'l qurilishi, internet tarmoqlari.
Atrof-muhitni muhofaza qilish	Tabiatni asrash, ekologik barqarorlikni ta'minlash, ifloslanishni kamaytirish.	Ekologik toza ishlab chiqarish, qayta ishlash, tabiiy landshaftlarni muhofaza qilish.
Raqobatbardoshlik	Hududning iqtisodiy va innovatsion raqobatbardoshligi.	Raqobatga asoslangan bozorlar, yangi texnologiyalarni joriy etish, innovatsion startaplar.
Hududiy siyosat va boshqaruv	Mahalliy boshqaruv tizimi, davlat siyosati va rejalar.	Yangi infratuzilma loyihalari, barqaror rivojlanish siyosatlari, mahalliy boshqaruvning ishtiroki.
Ijtimoiy barqarorlik	Hududda ijtimoiy tenglik va adolat, aholi farovonligini ta'minlash.	Jamiyatdagi tengsizlikni kamaytirish, ijtimoiy himoya dasturlari, ish o'rinlari yaratish.
Innovatsiyalar va texnologiyalar	Yangi texnologiyalarni qo'llash va innovatsion yechimlarni ishlab chiqish.	Raqamli texnologiyalar, AI, IoT, barqaror energiya texnologiyalari.

Jadvalda barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari tizimlashtirilgan. U har bir hududda rivojlanishni ta'minlashda muhim bo'lgan omillarni ko'rsatadi va har bir omilning ahamiyatini tushuntiradi. Jadvalni tahlil qilish orqali hududlarning barqaror rivojlanishiga ta'sir qiluvchi turli faktorlar haqida ma'lumot olish mumkin.

Hozirgi kunda insonlar hududlarning tabiiy boyliklariga, jumladan yer resurslari, suv zaxiralari va qayta tiklanadigan energiya manbalariga asoslanib, barqaror rivojlanishni ta'minlash imkoniyatlarini yanada yaxshi tushunib yetmoqdalar. Ushbu resurslardan oqilona va samarali foydalanish hududning iqtisodiy taraqqiyotini rag'batlantirishga xizmat qiladi.

Hududning iqtisodiy salohiyati, sanoatning o'sishi va xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi barqaror rivojlanishga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, sanoatning raqobatbardoshligi, ishlab chiqarishning xilma-xilligi va qishloq xo'jaligining barqaror o'sishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, ta'lim, sog'liqni saqlash, transport va aloqa sohalarining o'sishi ham hududning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo'shadi. Yaxshi rivojlangan infratuzilma esa aholi farovonligini oshirib, hududda mehnat faoliyatini qulaylashtiradi.

Ekologik barqarorlik – bu barqaror rivojlanishning ajralmas qismi bo'lib, tabiatni saqlash, ifloslanishni kamaytirish va qayta ishlash texnologiyalarini joriy etishni o'z ichiga oladi. Ushbu jarayon tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlab, ekotizimlarni muhofaza qilishga xizmat qiladi.

Hududdagi raqobatbardoshlikni kuchaytirish, innovatsion yondoshuvlarni joriy etish va ilg'or texnologiyalarni tatbiq etish barqaror rivojlanishni jadallashtiradi. Raqobatni qo'llab-quvvatlash iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi va innovatsiyalarni rivojlantirishga turtki bo'ladi.

Barqaror rivojlanishni ta'minlashda davlat va mahalliy boshqaruv tizimlarining roli alohida ahamiyatga ega. To'g'ri boshqaruv qarorlari va barqaror siyosatni amalga oshirish orqali hududlarni muvaffaqiyatli rivojlantirish mumkin. Infratuzilma loyihalari va davlat tomonidan qabul qilinadigan strategiyalar bu borada muhim omillardan biridir.

Ijtimoiy tenglik va adolatni ta'minlash ham barqaror rivojlanishning asosiy yo'nalishlaridan biridir. Jamiyatda tengsizlikni kamaytirish, aholi farovonligini oshirish va yangi ish o'rinlarini yaratish barqaror rivojlanishning asosiy maqsadlari hisoblanadi.

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish hududlarni zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlash, qayta tiklanadigan energiya manbalarini qo'llash va yangi texnologiyalarni ishlab chiqish orqali amalga oshiriladi. Bu hududlarning barqaror rivojlanish yo'lida yangi imkoniyatlarni ochadi.

Hududiy barqaror rivojlanishni ta'minlashda zarur omillarni tartibga solish va ularning o'zaro aloqalarini aniqlash ushbu jarayonni samarali boshqarish uchun muhimdir. Har bir omil hududning barqaror rivojlanishiga turli yo'llar bilan ta'sir ko'rsatadi va ular integratsiyalashgan holda yanada samarali natijalar beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hududiy barqaror rivojlanishni ta'minlashda tabiiy resurslar, iqtisodiy salohiyat, ijtimoiy infratuzilma, ekologik barqarorlik, raqobatbardoshlik, hududiy siyosat, ijtimoiy barqarorlik va innovatsiyalar kabi turli omillar muhim ahamiyatga ega. Ushbu omillar o'zaro bog'liq bo'lib, hududning rivojlanishiga ta'sir qiladi. Barqaror rivojlanish iqtisodiy o'sishni, ekologik va ijtimoiy muvozanatni saqlashni anglatadi. Hududda ijtimoiy tenglik, adolat va barqaror boshqaruvni rivojlantirish, shuningdek, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash va ekologik barqarorlikni ta'minlash zarur.

Hududlarning tabiiy resurslari va boyliklarini samarali boshqarish, ularni tiklash va qayta ishlashni rag'batlantirish zarur. Bular ekologik barqarorlikni ta'minlashga ko'maklashadi.

Sanoat va xizmatlar sohalari o'rtasida muvozanatni ta'minlab, ishlab chiqarishni xilma-xillashtirish va raqobatni kuchaytirish iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi.

Ta'lim, sog'liqni saqlash, transport va aloqa tizimlarini yanada rivojlantirish, aholi farovonligini oshirish uchun kerak.

Yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va innovatsion yondoshuvlarni qo'llash orqali hududlar o'z iqtisodiy va ekologik samaradorligini yaxshilashi mumkin.

Mahalliy boshqaruv tizimlari va davlat siyosati barqaror rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan strategiyalarni amalga oshirishi kerak. Shuningdek, ijtimoiy tenglik va adolatni ta'minlash maqsadida ijtimoiy himoya tizimlarini kuchaytirish zarur.

Ekologik barqarorlikni saqlash maqsadida qayta tiklanadigan energiya manbalariga investitsiya qilish va ifloslanishni kamaytirish bo'yicha dasturlarni amalga oshirish zarur.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar

1. Barqaror rivojlanish va hududiy siyosat Rodríguez-Pose, A. (2013). The Rise of the 'City-Region' Concept: Implications for Regional Development Policies. *Regional Studies*, 47(4), 487-498.
2. Hududiy rivojlanish va barqarorlik
3. Jacobs, J. (1969). *The Economy of Cities*. Random House.
4. Barqaror rivojlanishni ta'minlashdagi hududiy yondashuvlar
5. Haughton, G., & Hunter, C. (2004). *Sustainable Cities*. Routledge.
6. Hududiy iqtisodiyot va ekologik barqarorlik Douglass, M. (2000). *Sustainable Urban Development in Asia: The Role of Local Governments*. Asian Development Bank Institute.
7. BMT Barqaror Rivojlanish Maqsadlari United Nations (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.
8. URL: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/>
9. O'zbekistonning Barqaror Rivojlanish Maqsadlari
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari va farmonlari, 2017. O'zbekistonning o'rta muddatli harakatlar strategiyasi: 2017–2021.
11. O'zbekiston Respublikasi Hukumatining rasmiy sayti: www.gov.uz
12. Ekologik barqarorlik va hududiy rivojlanish Daly, H. E., & Farley, J. (2004). *Ecological Economics: Principles and Applications*. Island Press.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

